

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

दक्षिण एशिया में भारत-मालदीव सम्बन्ध: चुनौतियाँ एवम् सम्भावनाएँ

India-Maldives Relations in South Asia: Challenges and Prospects

Paper Id : 20220 Submission Date : 2025-05-04 Acceptance Date : 2025-05-21 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15745980

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

अंशुबाला

एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
काशी नरेश राजकीय स्नाO
महाविद्यालय
ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

भारत और मालदीव सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति के कारकों पर आधारित है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्ध प्राचीन काल से ही रहे हैं किन्तु राजनयिक सम्बन्ध 1965 मालदीव की स्वतन्त्रता पश्चात् स्थापित हुये। हिन्द प्रशान्त क्षेत्र की स्थिरता तथा समुद्री सुरक्षा हेतु, भारत मालदीव में सकारात्मक सम्बन्ध आवश्यक है। हिन्द महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव आपसी सम्बन्धों हेतु चुनौती के रूप में रहा है साथ ही दक्षिण एशिया में चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना आपसी सम्बन्धों को प्रभावित करता है। भारत और मालदीव के मध्य सम्बन्ध सर्वदा से ही रणनीतिक सहयोग और टकराव वाले मिश्रित आधार पर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी तथा मालदीव के राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मइज्जु ने 2024 में आपसी सम्बन्धों को सुधारने हेतु सकारात्मक प्रयास किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि मालदीव के लिये भारत सर्वदा प्रथम उत्तरदाता रहेगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिरता तथा हिन्द महासागर में महाशक्तियों के प्रभाव के कम करने हेतु भारत तथा मालदीव सम्बन्ध में सहयोगात्मक पक्ष होना आवश्यक है। भारत और मालदीव सम्बन्ध बहुआयामी है जो भू-राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर आधारित है। विगत कुछ वर्षों में इनके मध्य आपसी सम्बन्धों में तनाव देखने को मिला किन्तु इसको दूर करने हेतु दोनों देशों के शिखर नेताओं का प्रयास जारी है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

India and Maldives relations are based on factors of historical, cultural, economic and geopolitical situation. Bilateral relations between the two countries have existed since ancient times but diplomatic relations were established after the independence of Maldives in 1965. For the stability and maritime security of the Indo-Pacific region, positive relations between India and Maldives are essential. China's growing influence in the Indian Ocean has been a challenge for mutual relations and China's ambitious project in South Asia affects mutual relations. Relations between India and Maldives have always been on a mixed basis of strategic cooperation and conflict. Prime Minister of India Hon'ble Narendra Modi and President of Maldives Dr. Mohammad Muizzu made positive efforts to improve mutual relations in 2024. Prime Minister Narendra Modi said that India will always be the first responder for Maldives. For stability in the South Asian region and to reduce the influence of superpowers in the Indian Ocean, it is necessary to have a cooperative aspect in the relations between India and Maldives. India and Maldives relations are multi-faceted and based on geopolitical, economic and security cooperation. In the last few years, tensions have been seen in their mutual relations but the top leaders of both the countries are making efforts to resolve this.

मुख्य शब्द

भारत मालदीव सम्बन्ध, पर्यटन, भू-राजनीति, हिन्द महासागर, चीन, दक्षिण एशिया।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

India Maldives Relations, Tourism, Geopolitics, Indian Ocean, China, South Asia.

प्रस्तावना

एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम भाग दक्षिण एशिया कहलाता है। समकालीन दृष्टिकोण में दक्षिण एशियाई क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल मालदीव और अफगानिस्तान देशों का भू-भाग कहलाता है। दक्षिण एशिया में हिमालय, हिन्द महासागर तथा सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों में सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई तथा धार्मिक सम्बन्ध अतीत काल से ही रहें हैं। दक्षिण में भारत जनसंख्या तथा भू-भाग के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है वही सामाजिक, आर्थिक तथा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली देश है। मालदीव एक समृद्ध तटीय देश तथा पर्यटन और समुद्र संसाधनों के दृष्टिकोण से सबल देश है। 1965 ई0 में मालदीव को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने सर्वप्रथम मान्यता प्रदान कर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किया। भारत तथा मालदीव के मध्य घनिष्ठ जातीय, भाषायी सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध प्राचीन काल से ही रहे हैं। भारत और मालदीव एक दूसरे के लिये रणनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारत मालदीव सम्बन्ध के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानना,
2. स्वतन्त्रता पश्चात् भारत भारतदीव के सम्बन्ध, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से जानना,
3. वर्तमान वैश्वीकरण तथा भू-राजनीतिक दृष्टिकोण में आपसी सम्बन्धी का आकलन,
4. भारत तथा मालदीव सम्बन्ध के समक्ष चुनौतियां सम्भावनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना।

साहित्यावलोकन

गौतम, शोभा, 'भारत "मालदीव सम्बन्ध" 2024 इस पुस्तक में भारत मालदीव सम्बन्ध पर विविध आयोगों के दृष्टिकोण से चर्चा की गयी है। भारत मालदीव सम्बन्ध को भू-राजनीति दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्शाया गया है।

बोस सुगाता, जलाल आयशा पुस्तक "Modern South Asia" (मॉडर्न साउथ एशिया) 2019 इस पुस्तक में दक्षिण एशिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिती का अन्वेषण है। इस पुस्तक में उपनिवेशवाद की चुनौतियों से लेकर समकालीन चुनौतियों का वर्णन है।

यादव, प्रो. आर. एस. 'भूटान और मालदीव के साथ भारत के सम्बन्ध' उक्त पुस्तक में भारत और मालदीव सम्बन्ध पर विस्तार से उल्लेख है।

मुख्य पाठ**ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि -**

भारत मालदीव के मध्य सम्बन्ध की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में धर्म, संस्कृति तथा व्यापारिक और राजनीतिक स्तर पर प्रगाढ़ रहे हैं। यह आपसी आदान-प्रदान पर आधारित रही है। भारत के दक्षिणी भाग के तटीय क्षेत्रों तथा मालदीव के मध्य सम्बन्ध प्राचीन काल से रहे हैं मालदीव में स्थित संस्कृत तथा पाली भाषा के शिलालेख प्रमाणित करते हैं, कि भारत के बौद्ध धर्म तथा हिन्दू धर्म का प्रभाव प्राचीन काल से रहा है। 12वीं शताब्दी में मालदीव में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया गया। भारत के विभिन्न मुस्लिम व्यापारियों के यात्रियों के सम्बन्ध मालदीव से रहे हैं। औपनिवेशिक काल में मालदीव भी ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। भारत के साथ वहाँ के मामलों को ब्रिटिश सरकार ने देखा। जब 1965 में मालदीव स्वतन्त्र हुआ तो भारत ने सर्वप्रथम इसे मान्यता प्रदान किया। 1972 में भारत तथा मालदीव के मध्य राजनयिक सम्बन्ध भी स्थापित हुआ। 1988 में मालदीव में जब विद्रोह हुआ तब भारत ने आपरेशन कैक्टस के अन्तर्गत भारतीय सेना भेजकर वहाँ तख्तापलट को विफल किया। भारत तथा मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) तथा साफ्टा, NAM के सक्रिय सदस्य रहें हैं। भारत मालदीव को स्वतन्त्रता पश्चात् से ही आर्थिक सहयोग तथा सैन्य सहायता तथा विकास परियोजनाओं में सहयोग करता रहा है। वर्ष 2008 में मालदीव में लोकतान्त्रिक परिवर्तन के पश्चात् से भारत ने मालदीव में राजनीतिक, सैन्य व्यापार और नागरिक समाज के लोगों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के प्रयास किये।

हिन्द महासागर में अत्याधिक रणनीतिक महत्व के कारण अरब सागर तथा उसके आगे प्रवेश द्वार के रूप में मालदीव का भू-राजनीतिक महत्व भारत और चीन दोनों के लिये है। चीन के प्रभाव में विगत वर्षों में भारत मालदीव सम्बन्ध में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

भारत मालदीव सम्बन्ध (2014 से वर्तमान तक)

भारत मालदीव सम्बन्ध में 2014 से अब तक बहुत से उतार-चढ़ाव आये हैं। भारत ने मालदीव की स्थिरता और विकास में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव से आपसी सम्बन्धों में कटुता भी देखने को मिली मालदीव के कुछ राजनीतिक वर्गों द्वारा 2023 में "India out" आन्दोलन भारत के खिलाफ अभियान चलाया गया जिसमें वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति मुहम्मद मोइज्जु भी जुड़े रहें। भारत में 2014 में राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन को सरकार आने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का (पड़ोसी पहले) (नेबरहुड फस नीति) ने आपसी सम्बन्धों को मजबूत किया 2014 से 2018 तक द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति हुई मोदी सरकार ने मालदीव को समुद्री पड़ोसी होने के कारण निवेश, सुरक्षा जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरचना विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया। 2015 के पश्चात् चीन की तरफ झुकाव वाली सरकार मालदीव में आने पर भारत और मालदीव में दूरी हुई। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का चीन के प्रति झुकाव अधिक था।

सन् 2018 में इब्राहिम मुहम्मद सुलाह के मालदीव में राष्ट्रपति बनने पर भारत मालदीव सम्बन्धों में सुधार आया। Greater Male Connectivity Project जैसे महत्वपूर्ण परियोजनायें शुरू की गयीं। भारत मालदीव रक्षा सहयोग में कोस्टर राडार सिस्टम, प्रशिक्षण और उपकरण आपूर्ति शामिल रहा। मालदीव में 2023 में मोहम्मद मुइज्जु के राष्ट्रपति बनने पर आपसी संबंधों में कटुता India out अभियान तथा भारत से सैन्य कर्मियों के मालदीव की वापसी की माँग ने बढ़ायी। 2024 में भारत ने अपने सैन्य को हटा लिया लेकिन विकास परियोजनाएं और आर्थिक सहायता जारी रखा। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भारत के लक्षपट्टीव की यात्रा भारतीय पर्यटकों को मालदीव की अपेक्षा लक्षपट्टीव को विकल्प के रूप में देखने को लेकर थी। मालदीव में राष्ट्रपति के चुनाव के पश्चात् मोहम्मद मुइज्जु ने अपनी 2024 में प्रथम द्विपक्षीय भारत यात्रा की इस यात्रा में आपसी सम्बन्धों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। राष्ट्रपति मुइज्जु की भारत यात्रा के बाद भारत तथा मालदीव सम्बन्ध को नया आयाम मिला। भारत-मालदीव सम्बन्धों में आर्थिक तथा सामरिक सहयोग पर पर बल दिया गया। मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह तकनीकी कर्मियों को लाने की माँग की गयी ताकि भारतीय सैनिकों की उपस्थिति विवाद का विषय न बने। दोनों देशों ने नई संयुक्त अवसरचना की तलाश में जो आपसी अत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

भारत मालदीव आपसी सम्बन्ध में चुनौतिया निम्न है-

चीन का प्रभाव - दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत मालदीव सम्बन्ध को भी प्रभावित करता है। मालदीव से चीन आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध बढ़ाकर हिन्द महासागर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। जो भारत के लिये चिंता का विषय है। साथ ही चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के तहत निवेश भारत की सुरक्षा के समक्ष एक चुनौति है। मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता- मालदीव की आन्तरिक राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता तथा भारत विरोधी सरकारों का सत्ता में आना आपसी सम्बन्ध को प्रभावित करता रहा है। विगत वर्षों में मालदीव की सरकार द्वारा 'इण्डिया अटूट' का अभियान ने दोनों पक्षों में कटुता उत्पन्न किया था।

सुरक्षा सम्बन्धी कारण - हिन्द महासागर क्षेत्र में आतंकवाद, समुद्री डकैती ड्रग तस्करी जैसी गतिविधियाँ आपसी सम्बन्ध को प्रभावित करती रही है।

मालदीव में चीन की भागीदारी सुरक्षा सहयोग तक फैली हुई है, जिस भारत की सैन्य उपस्थिति के प्रति सन्तुलन के रूप में देखा जाता है। यह तनाव का कारण बनता है।

सार्वजनिक भावना और कूटनीति-मालदीव की अधिकांश जनसंख्या राजनीतिक गुट तथा विदेशी प्रभाव के मुद्दे पर प्रभावित है यह विभाजन मालदीव में भारत और चीन दोनों की कूटनीतिक राजनीति को प्रभावित करता है।

सम्भावनायें - मालदीव भारत लिये भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। मालदीव हिन्द महासागर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान पर स्थित है। इस अवस्थिति के कारण आपसी सम्बन्धों में सहयोग आवश्यक है।

आर्थिक सम्बन्ध-भारत मालदीव व्यापारिक भागीदार है जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषाई, संस्कृति भी आपसी सम्बन्धों को प्रभावित करता है। भारत मालदीव के बुनियादी ढांचे पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर आपसी सम्बन्धों में मजबूती को बढ़ावा दिया है।

रणनीतिक महत्व - भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अन्तर्गत भारत के पश्चिमी तट से निकटता और हिन्द महासागर से मार्ग में वाणिज्यिक समुद्री मार्ग के केन्द्र पर मालदीव की स्थिति भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी लिये भारत सरकार आपसी सम्बन्धों में सहयोग पर बल देता है। 2004 में मालदीव में सुनामी और 2014 में माले में जल संकट तथा 2019 में कोविड महामारी के समय भारत प्रथम प्रतिक्रिया कर्ता के रूप में रहा है।

भारत तथा मालदीव के आपसी सम्बन्ध हिन्द महासागर क्षेत्र की रक्षा एवम् सुरक्षा बनाये रखने हेतु सकारात्मक प्रयासरत रहे हैं। भारत के नेतृत्व वाले क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण में योगदान कर रहे हैं। भारत वर्ष 2022 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े में व्यापार भागीदार के रूप रहा है।

1. भविष्य में भारत और मालदीव सम्बन्धों में सुदृढ़ता हेतु गुजराल सिद्धान्त पर आगे बढ़ना होगा नियमित और रचनात्मक राजनयिक संवाद पर बल देना होगा।
2. क्षेत्रिय गठबन्धनों के सुदृढ़ कर पारस्परिक लाभ के लिये क्षेत्रिय गठबन्धनों और सहयोग को सुदृढ़ करना होगा।
3. स्थानीय निवासियों के साथ राजनीतिक संलग्नता पर बल देना होगा ताकि भविष्य में 'इण्डिया आउट' अभियान के सीमित आबादी का समर्थन न मिल सके।
4. सोशल मीडिया को राष्ट्रहित के अनुकूल भूमिका का निर्वहन पर बल देना होगा मीडिया का पड़ोसी देशों में धमकी भरा व्यवहार से आपसी सम्बन्धों में कटूता आती है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिये भारत को अनावश्यक उकसावे पूर्ण बयानों से बचकर जिम्मेदार दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुख राष्ट्र के रूप व्यवहार करना चाहिये।
6. भारत को मानवीय सुरक्षा तथा आपदा राहत कार्यों में सक्रिय सहभागिता कर क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाये रखना चाहिये। छोटे देशों के लिये भारत को चीन के विकल्प के रूप में कार्य करना चाहिये। चीन की कूटनीतिक चालों से मुकाबला हेतु दक्षिण एशिया में भारत को इन देशों से महती सहयोग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया में मालदीव अपनी भू-स्थिति के कारण भारत के लिये प्रभुत्व पड़ोसी के रूप में प्राथमिकता में हैं वही मालदीव के लिये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलसी नीति तथा औपनिवेशिक काल से सहयोग का सकारात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक है। मालदीव को भी इण्डिया फर्स्ट की नीति अपनाना होगा तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बाह्य चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। भारत - मालदीव सम्बन्ध जन केन्द्रित विकास साझेदारी की ओर ले जाना होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मुइज्जु के अक्टूबर 2024 के मुलाकात में लिये गये प्रमुख - निर्णय राजनीतिक आदान प्रदान, विकास सहयोग, डिजिटल और वित्तीय सहयोग ऊर्जा सहयोग, रक्षा एवम् सुरक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण एवम् प्रशिक्षण में सहयोग तथा लोगों का आपसी सम्पर्क क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की दिशा में कार्य करना होगा। इस प्रकार

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

के आपसी सम्बन्ध दोनों देशों के लिये हित कर है। दक्षिण एशिया में बढ़ते चीन तथा अन्य शक्तियों के प्रभाव को कम करने हेतु आवश्यक जरूरी कदम साबित होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ
सूची

- 1.कपूर रितिका (2020). भारत के लिये मालदीव का महत्व नेशनल मैरिटाइन फाउंडेशन, वल्यूम-।
- 2.अब्जर्वर रिसर्च फाउण्डेशन (2023) भारत, मालदीव समृद्धी सर्वेक्षण एक समझौता
- 3.मनोहर परिकर रक्षा अध्ययन एवम् विश्लेषण संस्थान (2023) भारत मालदीव सम्बन्ध और चीन
- 4.रजन, अमित (2021) मालदीव की भू-राजनीतिक दुविधा भारत-चीन प्रतिद्वन्द्विता, और अमेरिका प्रवेश एशियाई मामले का जर्नल
- 5.मनोहरन,एन (2024) भारत- मालदीव विकास साझेदारी वादे और सम्भावनाये नई दिल्ली रुतलेज पब्लिकेशन
- 6.बोस, सुगाता, जलालआयशा 2019'गाईन साउथ एशिया'
- 7.गौतम, शोभा 2024. 'भारत मालदीवसम्बन्ध', साहित्य घर जयपुर
- 8.हेंडरसन, जे. सी.,(2008). द पॉलिटिक्स ऑफ टूरिज्म: ए पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मालदीव. नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी
- 9.जहीर, ए.,(2021). इंडिया चाइना रिवेली इन द इंडियन ओसियन: इमरजेंस ऑफ ए न्यू इंडो मालदीव
- 10.स्ट्रेटेजिक डायनेमिक, जर्नल ऑफ द इंडियन ओसियन,171,75.95
- 11.अखतर, एस.,(2022).इंडिया मालदीव रिलेशन: इट्स फ्लक्स डिकेड्स, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेट रिसर्च
- 12.मलिक, एम.,(2018).चाइना एंड इंडिया: मैरीटाइम मेनूवर्स एंड ज्योपोलिटिकल शिफ्टस इन द इंडो पैसिफिक, राइजिंग पॉवर क्वार्टरली,3(2),67-81
- 13.स्नेडन, सी.,(2022).शिफ्टिंग जीओ पोलिटिक्स इन द ग्रेटर साउथ एशिया रीजन, डेनियल के. एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज